

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗНАЧИМЫХ ВЗРОСЛЫХ С ПОДРОСТКАМИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОБЛЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Суннатова Рано Иззатовна

профессор ГАОУ ВО МГПУ, Москва- доктор психологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14382614>

***Аннотация.** Актуальность исследования обусловлена тем, что с цифровизацией образования усилилась значимость изучения психологических ресурсов образовательной среды в профилактике проблемного использования цифровых устройств подростками. Результаты эмпирического исследования определяют в качестве такого ресурса конструктивный стиль взаимодействия значимых взрослых с подростками.*

***Ключевые слова:** проблемное использование цифровых устройств, значимые взрослые, подростки.*

***Abstract.** The relevance of the study is due to the fact that with the digitalization of education, the importance of studying the psychological resources of the educational environment in the prevention of problematic use of digital devices by adolescents has increased. The results of an empirical study determine the constructive style of interaction between significant adults and adolescents as such a resource.*

***Keywords:** problematic use of digital devices, significant adults, teenagers.*

Современное общество сегодня трудно представить без использования информационных цифровых технологий и интернета. В жизни современного человека это один из важных факторов развития. Возможности использования цифровых устройств позволяет современному человеку развиваться в различных сферах, в том числе и в образовании. Как и любые технологии, цифровые не будут нейтральными и неизбежно внесут в нашу жизнь изменения, как позитивные, так и возможные риски возникновения компьютерной зависимости. Особенно это касается детей и подростков, когда неконтролируемое по времени и по содержанию использование цифровых устройств (далее ЦУ) может привести к зависимости от ЦУ.

Цифровая зависимость — это расстройство контроля над импульсами, которое включает в себя навязчивое использование цифровых устройств и технологий, то есть Интернета, что приводит к негативным последствиям в самочувствии, общении, учебной и профессиональной деятельности. Интернет-зависимость не является психическим расстройством по медицинским критериям (DSM-5 и МКБ-10), однако в МКБ-11 (май 2019 г.) зависимость от видеоигр и зависимость от азартных онлайн-игр включены, как форма психического расстройства.

Очевидно, что любая зависимость/аддикция не возникает внезапно; периоду, скажем постановки диагноза «зависимость» предшествует период риска ее возникновения. В отношении зависимости от ЦУ, таким периодом рассматривается проблемное использование цифровых устройств.

В предлагаемой статье представлены результаты той части исследования, которая ориентировалась на выявление и изучение связей проблемного использования цифровых

устройств подростками с неудовлетворенностью тем, как к ним относятся значимые взрослые (родители и педагоги).

Результатами множества исследований, посвященных обсуждаемой проблеме, показано, что длительное времяпровождение за гаджетами деструктивно влияет на личностное развитие школьников, включая их эмоциональное состояние [3]. Показано, что роль авторитетного стиля воспитания в разрешении проблем, связанных с интернет-зависимостью трудно переоценить его положительное влияние [1], а также, что родительская созависимость может выступать как фактор риска формирования аддикций у подростков [2]. Исследователями доказано, что позитивное общение между взрослыми и подростками сдерживает возникновение компьютерной зависимости [4].

Важность позитивных межличностных взаимодействий учеников и учителей, когда эмоциональные и коммуникативные педагогические компетенции последних, их личностные качества являются значимым фактором социального самочувствия детей показана в современных исследованиях (Ialtdinova, Oladyshkina, 2020; Martínez-Valdivia, Burgos-García, 2020 и мн. др.).

В нашем исследовании приняли участие 698 обучающихся 8–11 классов. Используя непараметрический коэффициент корреляции Спирмена при выявление возможных связей, были получены следующие результаты: проблемное использование ЦУ получило статистически значимую отрицательную связь с удовлетворенностью отношением педагогов (-,458**); положительную связь с неудовлетворенность отношением в семье (0,431**) при уровне значимости * – при $p < 0,05$ и ** – при $p < 0,001$.

Таким образом показано, что удовлетворенность подростков тем, как к ним относятся значимые взрослые можно рассматривать как условие, возможно, предопределяющее ресурс конструктивного взаимодействия в профилактике возникновения компьютерной зависимости. Полученные результаты определяют необходимость ответа на вопрос, а какое отношение со стороны значимых взрослых будет способствовать блокированию возникновения зависимости от ЦУ у подростков. Для ответа на этот вопрос, рассмотрим условия, определяющие возникновение проблемного использования ЦУ: естественная потребность подростка в признании со стороны значимых близких. К сожалению, не всегда большинство подростков «получают» принятие результатов своей активности, чаще подросткам «достаются» замечания, указание на ошибки или плохое поведение. В виртуальной реальности находясь в игре, подросток получает лайки как одобрение сверстников и поддержку в групповых форматах игр. Он чувствует себя значимым и успешным. Следующим условием, предопределяющим возникновение эмоциональной привязанности подростков к ЦУ, можно рассматривать такую возрастную особенность, как важность общения со сверстниками. Формат взаимодействия в социальных сетях и играх достаточно формализован (например, наличие смайликов и т.п.) для того, чтобы «осуществлять» межличностное взаимодействие. В реальной жизни выстраивать глубокие и значимые межличностные отношения сложнее. Более того, обучению школьников коммуникативным навыкам не уделяется должного внимания в образовательной среде, поэтому подросткам виртуальная среда представляет возможности более простого решения вопроса общения.

Еще одно условие, которое может блокировать проблемное использование ЦУ подростками — наличие семейных традиций совместного времяпровождения, включая отдых. Различные совместные поездки, занятия спортом и хобби, в которых в дружеской и

доброжелательной атмосфере дети обретают опыт получения удовлетворенности и радости, занимаясь делом, а не только/исключительно проводя время за цифровыми гаджетами или телевизором. Известно, что многие дети знакомятся с ЦУ еще в раннем детстве, и времяпровождение за гаджетами заменяет подвижные, развивающие игры, что так важны для развития личностного ресурса ребенка.

Таким образом, при наличии в реальной жизни у ребенка (и даже взрослого) признания; ситуаций успеха; общения, в котором личность чувствует принятие со стороны других; интересных дел и активностей, приносящих человеку чувство самореализованности и удовлетворенности, могут рассматриваться действенными факторами, блокирующими возможность возникновения проблемного использования цифровых устройств.

Бытует точка зрения, что увлеченность ЦУ всего лишь плохая привычка или свидетельствует о пробелах в воспитании. В таблице № 1 представлены критерии, помогающие значимым взрослым определить, насколько использование ЦУ ребенком адекватно современным требованиям образования или соответствует критериям проблемного использования или уже выражены симптомы зависимости от ЦУ.

Табл. № 1. Симптомы, различающие компьютерную зависимость и проблемное использование цифровых устройств детьми и подростками

№	Признаки	Проблемное использование цифровых устройств	Зависимость от цифровых устройств
1	Реакция на запреты или уговоры отвлекаться от ЦУ	Ребенок расстраивается, обижается, тревожится, что не закончил этап игры	Ребенок сильно раздражается, злится, проявляет агрессию
2	Потребность проводить время за ЦУ	Наличие увлечений, хобби, посещение кружков и т.п. кроме ЦУ	Отсутствие увлечений и хобби и, нежелание чем-либо заняться, кроме времяпровождения в ЦУ
3	Синдром отмены:	Недовольство, демонстрация обиды	Раздражительность и злость при невозможности выйти в сеть
4	Реакция ребенка на ограничения со стороны взрослых использования ЦУ	Правдивость и просьба со стороны ребенка о разрешении провести время за ЦУ	Неоднократный обман родителей или других близких относительно времени, проведенного за ЦУ
4	Учебная деятельность	Способен реализовывать приоритет учебы	Стремление продолжать проводить время в ЦУ, несмотря на проблемы в учебе
5	Межличностные отношения	Ценность межличностных отношений сохранена	Нарушенные отношения с родителями и друзьями и, тем не менее стремление проводить свое

			время в ЦУ
6	Отношение к вопросам гигиены и внешнего вида	Соблюдение личной гигиены	Необходимость напоминаний со стороны взрослых о важности личной гигиены
7	Соматические признаки	Отсутствие	Нарушения сна, раздражительность, сухость глаз, боль в запястье

Перед многими родителями и педагогами возникает вопрос, каким образом возможно предупредить компьютерную зависимость у детей и подростков. Ответом будет утверждение – недооценен ресурс конструктивного взаимодействия значимых взрослых с подростками. Результаты как нашего исследования, так и исследований коллег в различных культурах и системах образования показывают важность удовлетворение базовой возрастной потребности подростков в конструктивном взаимодействии со значимыми взрослыми, основными характеристиками которого являются: позитивное внимание к интересам подростка, проявление и сопереживание его личным переживаниям. Таким образом авторитетный стиль взаимодействия можно рассматривать как значимое условие профилактики компьютерной зависимости у подростков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдеева Н.Н., Хоффман Б.Э. Актуальные направления исследований взаимоотношений подростков с родителями [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2019. – Том. 8. № 4. С. 69—78. DOI:10.17759/jmfp.2019080407
2. Барцалкина В.В. Родительская созависимость как фактор риска формирования аддикций у детей // Психологическая наука и образование. – 2012– № 4. С. 18—25.
3. Веракса А.Н., Бухаленкова Д.А., Чичина Е.А., Алмазова О.В. Взаимосвязь использования цифровых устройств и эмоционально-личностного развития современных дошкольников // Психологическая наука и образование. 2021 – Том. 26. № 1. С. 27—40. DOI:10.17759/pse.2021260101
4. Kim J., Lee H., & Kim J. (2015). The effect of academic stress on internet-game addiction and the moderating effect of parent-child positive communication: Focused on the male game addiction group among adolescents. Korean Journal of Family and Culture. 2015 – 27(3) – pp. 126–152.
5. Paltdinova E.Y., Oladyshkina A.A. “This is the best teacher in the whole world!”: The influence of the school teacher on professional self-determination of future teachers // Vestnik of Minin University. 2020 – Vol. 8. №. 3. P. 3.
6. Martínez-Valdivia E., Burgos-García A. Academic Causes of School Failure in Secondary Education in Spain: The Voice of the Protagonists // Social Sciences. 2020 – Vol. 9. №. 2. p. 11.